
NOCIONES TEÓRICAS SOBRE LAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES:

Participación comunal y modalidades participativas

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral, Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva. E-mail: leidyseloisa@gmail.com
Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

Fecha de publicación: 24 mayo de 2025

RESUMEN

El documento aborda las prácticas participativas comunales desde una perspectiva teórica y multidimensional, destacando su importancia en la garantía del derecho a la salud y el bienestar colectivo. Enfatiza que la participación comunal es un proceso social complejo que trasciende la mera suma de individuos, promoviendo relaciones intersubjetivas basadas en la autonomía, la solidaridad y la reciprocidad. Se analizan tres dimensiones de la participación: singular (participación ciudadana), particular (participación comunitaria/comunal) y general (integración en federaciones comunales y confederación comunal). Además, se describen modalidades de participación (pasiva y activa según los niveles de participación: nulo, bajo, medio y alto) y su impacto en la transformación social. El texto subraya la necesidad de superar la modernidad colonial para alcanzar una participación auténtica y protagónica.

Palabras clave: Participación comunal, Autonomía, Derecho a la salud, Poder popular, Decolonización, Determinación social de la salud, Cogestión, Autogestión, Comunidad política, Desarrollo endógeno.

INTRODUCCIÓN

La participación del pueblo es un proceso social. Esta definición trasciende el concepto de colectividad sin reducirlo, pues no concibe la participación colectiva (comunitaria o comunal) como la mera sumatoria de participantes que pueden existir. Como ocurre, por ejemplo, en algunas asambleas o reuniones, donde sujetos exógenos citan, la gente acude, escucha cada quién, y luego se van, porque eso no es participación real del pueblo debido a que esta tutelada y en ella los sujetos son individuos aislados, no son singulares que, desde sus experiencias, su sentipensar, su cosmovisión realiza aportes valiosos, útiles y relevantes comprometidos con el bienestar comunitario, y, tampoco, interaccionan con los demás, no se llega a producir una relación intersubjetiva de validez y prevaleciendo las relaciones de poder que borran toda posibilidad de intercambio y de decisiones consensuadas.

Esta definición concibe a la participación del pueblo como una participación viva, esencialmente autónoma, donde los participantes poseen un carácter singular¹, dotados de una historicidad propia, de una emocionalidad propia, de una subjetividad propia configurada por las experiencias que integran su historia de vida, que los distinguen a unos de otros., y donde los participantes, con su singularidad característica, interaccionan, se relacionan, se vinculan constantemente entre sí y con su entorno natural, en el espacio territorial donde conviven. Estableciendo lazos de solidaridad, de amor, de respeto mutuo, de reciprocidad, etc., que producen la prevalencia de relaciones de validez, desde donde surgen aportes y acuerdos en consenso colectivo que tributan al bienestar colectivo y que representa y favorecen a todos. Por lo tanto, es una participación que anula cualquier posibilidad de alienación singular o colectiva, que recupera nuestra autonomía singular y colectiva y que tributa a garantizar el derecho a la salud.

DESARROLLO

LA PARTICIPACIÓN COMUNAL COMO PROCESO SOCIAL, COMPLEJO Y MULTIDIMENSIONAL

La participación del pueblo para la garantía de nuestro derecho a la salud es un proceso social, complejo y multidimensional. Existiendo distinciones de la participación en cada dimensión de la matriz social:

Dimensión singular. Aquí se encuentran los grupos familiares y las personas, cuya participación en el plano singular se expresa como -participación ciudadana-, que es un término que se refiere al ejercicio de los deberes y derechos de una persona (ciudadano o ciudadana²), para propender por la preservación de la salud y la vida personal, familiar y comunitaria y aportar, desde su singularidad³, a la planeación, gestión, ejecución, evaluación

¹ El carácter Singular se refiere a las características propias que sólo ese sujeto tiene y que no las tiene otro sujeto, porque depende de su historia de vida, de sus propias experiencias, vivencias en diferentes contextos donde ha ido construyéndose su vida, que han configurado una serie de sentidos subjetivos que son auténticos, identitarios.

² Ciudadano(a): Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad, asimismo supone obligaciones que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos.

³ Una singularidad se refiere a alguien (o algo) que no puede ser representado por la cuenta de las partes porque es una multiplicidad que contiene algunos componentes que no pueden ser representados de forma independiente por el estado o sistema que ha sido normalizado, por lo que representa una interrupción de la normalidad, que puede ser simple cuando el estado logra hacerla legible, o puede poner en peligro e incluso desestructurar radicalmente el estado normado que implique la recomposición o la reestructuración radical de un nuevo estado (Badiou, 1988). De ahí el carácter potencialmente transformador que tiene lo singular o la singularidad.

y veeduría de los asuntos de su interés que le permitan disfrutar de procesos saludables o protectores de su salud y de su vida y evitar aquellos que sean malsanos o destructores. La participación ciudadana es un derecho humano y social y un deber que permite a las personas de un territorio incidir en la toma de las decisiones políticas y en la formulación de políticas públicas desde el territorio donde conviven y desarrollarlas.

En relación a lo anterior, es importante señalar que Breilh (2023) nos plantea un proceso muy interesante que él denomina, proceso de autonomía relativa, al cual define como la capacidad de generación transformativa de los procesos menos complejos respecto a los de mayor complejidad, con lo cual nos explica existe un movimiento muy dinámico o dialéctico entre ésta y el proceso de subsunción social. La “autonomía relativa” presentada por Breilh no es cosa diferente a la “singularidad” presentada por Badiou (1988) en su teoría de la multiplicidad y la singularidad, ambos autores permiten comprender cómo desde la dimensión singular mediante la participación, se puede llegar a intervenir y transformar el orden social establecido, pues es un movimiento no lineal, sino multidimensional. Por lo que, se comprende que la persona que hace parte del colectivo y esta subsumida en el colectivo puede responder con autonomía desde su singularidad a los patrones establecidos por ese colectivo, por lo que Breilh (2023) afirma que tiene una autonomía relativa.

Dimensión particular: Aquí se encuentra el territorio social donde se encuentra la Comunidad, el Consejo comunal, la Comuna y la Ciudad comunal, instancias donde coexisten los grupos y movimientos sociales comunitarios (religiosos, políticos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, etc.), los comités de trabajo vecinales, las Juntas de vecinos, los Consejos comunales. Estos son espacios donde la participación del pueblo se expresa como “participación comunitaria o como participación comunal”.

La participación comunitaria fue definida en la Conferencia Internacional de Alma Ata en 1978 como:

“...el proceso en virtud del cual los individuos y la familia asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la colectividad y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo y el comunitario. Llegan a conocer mejor su propia situación, a encontrar incentivo para resolver sus problemas comunes. Esto les permite ser agentes de su propio desarrollo, en vez de ser beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo” (OMS, 1978).

A partir de entonces, otros referentes también la han definido. En este sentido, el Ministerio de Salud de la República de Colombia (1994) y Tobón y García (2004) coinciden y la definen como el ejercicio del derecho que tenemos las organizaciones comunitarias para

participar en los diagnósticos y en las decisiones de planeación, gestión, ejecución, evaluación y veeduría de los asuntos de interés común. También, Mahoney, Potter y Marsh (2010); Preston, Waugh, Larkins y Taylor (2010) la definieron como la participación colectiva organizada de la población que reside en una comunidad en actividades colectivas, así como la participación en la evaluación de sus necesidades y estrategias para satisfacerlas.

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social [MPPCPS] (2008) la definió como el ejercicio del derecho que tienen las comunidades organizadas de participar e implicarse en los procesos, actividades y tareas para lograr objetivos comunes que las benefician. Asimismo, respaldó legalmente al Ciclo del Poder Comunal conformado por procesos dinámicos y entrelazados, lo cual constituye una acción muy importante que favorece el desarrollo de procesos de decolonización, de autonomía e identidad comunitaria. En nuestro proceso decolonial consideramos que sólo hay una participación comunitaria real cuando la comunidad organizada es capaz de cumplir con los procesos del Ciclo del Poder Comunal⁴ planteado, para dar respuestas a sus problemas, necesidades y aspiraciones mediante acciones autónomas y/o cogestivas encaminadas a mejorar sus modos de vida comunitarios y sus condiciones de vida.

El Consejo comunal como instancia de agregación comunal puede estar conformado por una o varias comunidades vecinas y en él debe expresarse la participación comunitaria en cada uno de los procesos del Ciclo del poder comunal (diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución, contraloría) como condición para acreditar la autonomía comunitaria (Ley Orgánica de los Consejos comunales, 2009). Por otra parte, la Comuna fue definida, en la Ley Orgánica de las Comunas (2010), como una entidad local integrada agregativamente por comunidades vecinas (Consejos comunales) con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular. En ella, la participación del pueblo exige mayor grado de organización.

En este sentido, podemos decir que en la Comuna se expresa la participación ciudadana y la participación comunitaria, pero con mayor amplitud, organización y

⁴ El Ciclo del Poder Comunal fue descrito por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPPCPS, 2008) en Venezuela y considera 5 procesos fundamentales: Diagnóstico comunal, Planeación comunal, Presupuesto comunal, Ejecución comunal y Contraloría comunal. Constituye el mecanismo más legítimo y puro de ejercer la política con territorialidad que garantiza la verdadera soberanía comunitaria y social.

concientización. Por lo tanto, la participación comunal integra a la participación comunitaria y la participación ciudadana, lo que potencia la fuerza del poder popular. Por lo tanto, la participación comunitaria es esencial para la participación comunal. No pudiera existir esta sin aquella. Y no pudiera existir aquella sin la participación ciudadana.

La participación comunal no excluye a la participación comunitaria ni a la participación ciudadana de su concepto, no es una cosa distinta a ellas, sino que éstas son su esencia. Representa un grado mayor de organización popular en aras de afianzar un autogobierno con mayor fuerza para el control de la gestión pública en el territorio de la Comuna, para luego articularse con otras Comunas mediante un proceso de integración comunal para el control de la gestión territorial más amplia. Por lo que, la participación comunal no deja de ser participación comunitaria ni participación ciudadana. Tampoco, la participación comunitaria deja de ser participación ciudadana. Lo que hace la diferencia es su organización, que le da más potencia a su acción y a su lucha decolonizadora para la transformación del orden social. Esta definición trasciende el concepto de colectividad sin reducirlo a la mera suma de participantes debido a que concibe la participación ciudadana y comunitaria en franca relación, vínculo, interconexión.

Consideramos que la participación comunal real se expresa cuando la Comuna es capaz de lograr cumplir con autonomía, territorialidad y legitimidad absoluta su Plan de desarrollo comunal y de realizar la rendición de cuentas con periodicidad a las comunidades que constituyen a la Comuna. Por lo tanto, la participación comunal no puede existir si la participación activa y protagónica de los ciudadanos y ciudadanas o sin la organización de éstos en Consejos comunales que desarrollen su Ciclo del poder comunal, porque eso es la base del trabajo comunal. Es su esencia. Eso es lo que determina que se pueda llegar a un grado de organización mayor en la gestión de recursos, en el autogobierno comunal expresado en la concreción de proyectos comunales que han debido ser aprobados y desarrollados en la Comuna con plena participación de su ciudadanía.

Cuando en nuestro proceso decolonial nos referimos a la participación comunal, la entendemos como una categoría dialéctica mediante la cual se expresa el accionar participativo y organizado de la población que convive en cada una de las comunidades que conforman nuestra Comuna.

Donde la palabra “participación” no es un mero sustantivo para dar nombre o designar un acontecimiento o acto, sino que es mucho más que eso. Si apelamos y nos apegamos a su raíz o lexema que aporta el significado esencial de la palabra, comprendemos que

participación indica involucrarse, formar parte, por lo que, además de un sustantivo, su significado lleva implícito una acción, una práctica, una operación.

Asimismo, en cuanto a la palabra “comunal” del término, consideramos que no es un mero adjetivo para describir o atribuir una cualidad al sustantivo, no podemos considerar lo comunal, en este caso, como un adyacente o complemento del sustantivo refiriéndose a una Comuna en una condición estática, utilizado en la expresión simplemente para indicar quién es la que participa. No podemos considerar lo comunal en alusión a una Comuna pasiva, dócil, copiando o aplicando ideas o conocimientos foráneos, solo dedicada a actividades productivas como un eslabón alienado de una cadena productiva, disciplinada por la modernidad, conformada con el sumiso desempeño que realiza en el lugar que le tocó en la sociedad, que no pone en cuestión el lugar subalterno que ocupa y que paradójicamente se encarga de perpetuar los cimientos hegemónicos de su propia dominación, que se niega a sí misma, que se autocoloniza.

Sino que, por el contrario, en la categoría “participación comunal”, debemos considerar lo comunal con un significado dinámico, donde la población que convive en la Comuna se encuentra en movimiento, en interacción, en dinámicas relacionales dialécticas, en acción y lucha para la transformación de sus procesos, condiciones y modos de vida, a una Comuna que se construye permanentemente a sí misma autopoieticamente, construyendo activa y protagónicamente conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos, convicciones, ética, cultura, etc., donde su población no está ajena o subalternizada en esa construcción, sino que es ella la autora de esa construcción, una Comuna que garantiza y defiende con su participación activa y protagónica su derecho a la salud.

Entonces, cuando hablamos de participación comunal estamos diciendo que la población que convive en la Comuna como -Comunidad política⁵-, se involucra en hacer política, en construir sus procesos de salud y vida, porque la vida es el fundamento de la Comuna, es el fundamento de la política (Dussel, 2020a), el pueblo es el que hace política en positivo, política de la buena, la política auténtica, legítima, no la política sucia, negativa, fetichizada (Dussel, 2013). Es decir, es el pueblo comunal en ejercicio de su poder, que toma decisiones y ejerce el poder en todos los ámbitos y dimensiones de la matriz social con autonomía.

⁵ La Comunidad política es el referente intersubjetivo del orden político vigente que indica la inserción intersubjetiva originaria de la subjetividad individual de cada ciudadano. Es el sujeto de la política, es el actor colectivo. (Dussel, 2006). Posee una sabiduría sustentada en el reconocimiento de los saberes de todas y todos sus miembros que le permite desarrollar la vida en plena armonía con la naturaleza.

Asimismo, significa que la participación rompe con el individualismo, rompe con el egoísmo que “educa” la modernidad. La comunidad política se autodecoloniza como alternativa contrahegemónica para garantizar sus derechos a la salud y a la vida. Significa que comprende que la unidad en la diversidad para el trabajo colectivo en consenso es la única forma en que puede lograrse la transformación política radical, porque su participación organizada, activa y protagónica constituye una irrupción política real en el orden social). En este sentido, el carácter social y político del ser humano, en la dimensión singular y de la comunidad política (Comuna), en la dimensión particular, se expresa en el proceso participativo.

Por su parte, la Ciudad comunal es la agrupación de varias Comunas que se organizan entre sí, se articula, se integran, en un territorio específico, con el propósito de coordinar y articular esfuerzos, establecer lazos de intercambio solidario, respetuoso y recíproco, que le permite a cada Comuna consolidar su autogobierno donde puedan realizar la autogestión directa de los asuntos locales y ser quienes controlen la gestión pública. Por lo tanto, la participación del pueblo en las ciudades comunales es elemental para ejercer su función propositiva y fiscalizadora con mayor fuerza a las instancias institucionales presentes en el territorio.

En Venezuela no se ha completado la constitución de las ciudades comunales. Muchas Comunas no pueden llegar a integrarse y fortalecer de esa manera el poder popular, Esto limita su capacidad de autogobierno, en el sentido, de poder articularse con otras y coordinarse eficazmente en el territorio. Esto limita la posibilidad de colaboración para desarrollar con autonomía proyectos de desarrollo endógeno que demanden la integración social. Es decir, los proyectos de mayor envergadura que trasciendan las posibilidades reales de recursos de la Comuna no podrán ser desarrollados debido a que se necesita de la integración Comunal para ello, limitándose así la autonomía del poder popular. La participación comunal en las ciudades comunales es vital para eso.

Tampoco existe una Ley Orgánica de las Ciudades comunales que busque legitimar la participación del pueblo en esta instancia. Esta Ley facilitaría la coordinación entre varias Comunas y la integración comunal, lo que permitiría el ejercicio de una función propositiva más efectiva en cuanto a la gestión conjunta de proyectos que beneficien a un territorio local más amplio, así como la fiscalización de la gestión tanto interna como de la función institucional en la localidad.

Por otra parte, en la realidad social en que nos desarrollamos, es alarmante la pasividad participativa existente ante la emergencia que supone la superación de la crisis civilizatoria. A pesar de eso, en este proceso decolonial, partimos de la consideración de que los miembros que integramos la Comuna somos participativos por naturaleza, en tanto somos seres humanos sociales y políticos. Recordando a Aristóteles (384-322 a.de.C) filósofo de la antigüedad citado por Arrieta (2023), expresó:

El ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar o es mal humano o más que humano (...). La sociedad es por naturaleza anterior al individuo (...) el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un Dios.

Mediante este enunciado, el filósofo resalta que nacemos con la característica "social" y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir. Según Aristóteles "se es, en tanto, se co-es". Esto significa que cada hombre posee una dimensión singular donde se desarrolla su personalidad o su "ser", la que se integra a su dimensión social para la convivencia en comunidad desde que nace, resultando en la coexistencia. La dimensión singular debe aprender a concordar con la dimensión social para convivir en sociedad. Este aprendizaje se llama proceso de sociabilización que permite relacionarnos con autonomía, autorrealización y autorregulación dentro de una sociedad, ejemplo socialización del lenguaje, de conductas, de cultura, etc. (Arrieta, 2023).

En este orden de ideas, Ortiz (2023) señala que "definitivamente, somos en el Otro, pensamos en/desde/por/para el Otro, vivimos por/para/en/desde el Otro. No somos sin el Otro. No existe en el planeta Tierra el ser humano, existimos en el planeta Tierra los seres humanos, el vivir humano no es singular, sino plural". Como solía decir Arendt (2012) "la pluralidad es la ley de la Tierra". Entonces debemos superar nociones como vivir bien o buen vivir que se refieren al singular, porque nosotros somos seres sociales que no vivimos solos. Por ello Ortiz (2023) nos invita a decir mejor convivires comunales decoloniales.

Aristóteles también nos dice que el hombre es un ser político. Según este filósofo, la familia es la primera comunidad o sociedad formada, que es necesaria para el ser social. Sin embargo, la familia no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del ser humano, por lo que éste genera naturalmente una sociedad. Para ello, se organizaron aldeas y luego, estas constituyeron la polis o ciudad griega de aquel entonces. La organización de la sociedad requiere de la naturaleza política del hombre y esta organización deriva en el derecho, gracias a la virtud de los ciudadanos y a la práctica de la justicia. El derecho o lo justo como tal sólo

tiene sentido para el hombre en sociedad, y dicho derecho asegura la felicidad del mismo (Arrieta, 2023).

En este sentido, Dussel⁶ (2006) coincide con el pensamiento de Aristóteles planteando que en efecto el hombre nace en comunidad y que, por lo tanto, es un ser social y político. Asimismo, nos incorpora el concepto de “comunidad política” que define como el referente intersubjetivo del orden político vigente que indica la inserción intersubjetiva originaria de la subjetividad singular de cada ciudadano. Además, plantea que el neoliberalismo impuesto por la Modernidad nos ha acostumbrado a considerar como sujeto de la política al individuo libre como actor individual. Sin embargo, Dussel rechaza tal aseveración y sitúa como sujeto de la política a la comunidad política como actor colectivo.

Nuestros ancestros también reconocían como sujeto de la política a la comunidad política. Las costumbres ancestrales africanas, asiáticas, latinoamericanas y caribeñas y las culturas originarias nuestras-venezolanas, sobre todo, las culturas neindias agrícolas avanzadas existente para el momento de contacto con los conquistadores españoles: Arawakos, Caribes y Timoto-cuidas, poseían la cultura del sentido de la vida en comunidad, es decir, controlaban sus territorios y autogestionaban los recursos necesarios para la vida en colectivo mediante instituciones políticas consuetudinarias (Dussel, 2011).

Asimismo, establecían alianzas y entre tribus llegaron a establecer confederaciones políticas que les permitía la cogestión de rubros y la defensa de sus espacios, lo que llevó al surgimiento de liderazgos políticos en el seno de la comunidad a los que llamaron “Caciques” cuyas funciones iban de la mano de la sabiduría de los más viejos a los que respetaban y tenían en cuenta para resolver los asuntos y disputas comunes de la vida colectiva (Buttó, 2008). Los ancestros poseían una subjetividad tanto individual como colectiva lo suficientemente fuerte para tener control de la salud y de la vida en comunidad.

Su comunidad política poseía una sabiduría sustentada en el reconocimiento de los saberes de todas y todos los miembros, que le permitía desarrollar la vida en plena armonía con la naturaleza. Nuestros pueblos originarios produjeron cultura de vida, sabían muy bien qué significa “vivir bien”, (Bautista, 2021) o “vivir con sabiduría”. Hoy en día, los pueblos originarios que lograron subsistir a los embates de la modernidad colonial mantienen su hábito del ejercicio comunitario. Los indígenas poseen una cultura participativa comunitaria, saben

⁶ Enrique Dussel prestigioso y connotado filósofo de nuestra época histórica y fundador del movimiento de la filosofía de la liberación. Es considerado uno de los sabios de nuestra época contemporánea.

hacer un camino en común, van a las reuniones, se organizan, ellos conservan el sentido comunitario (Dussel, 2020b). Los seres humanos, desde la constitución de nuestras primeras agrupaciones, hemos sido seres sociales y políticos de modo natural, en función de garantizar la subsistencia de la especie, la vida cotidiana, cultural, social y política (Buttó, 2008). En este sentido, el carácter social y político del ser humano, en lo singular, y de la comunidad política, en lo particular, se expresa en el proceso participativo.

Partiendo de los supuestos anteriores, consideramos que somos seres creativos, reflexivos, y que podemos tomar el control para verdaderamente ser dueños de nuestro destino, así como garantizar y ejercer plenamente nuestros derechos y nuestras obligaciones, en tanto somos ciudadanos y ciudadanas de la República. Por lo tanto, tenemos la posibilidad natural de revertir la dinámica o dialéctica de los procesos sociales nocivos actuales que nos conducen a la enfermedad, la muerte, la infelicidad, la no-vida, en una dinámica o dialéctica de materialización de procesos saludables, tenemos la posibilidad natural para intervenir en los procesos de producción y reproducción social que determinan nuestras condiciones y procesos de salud y vida.

Pero esto no lo podemos lograr como individuos colonializados, aislados, separados, con voluntades aisladas. Tampoco lo podemos lograr en condiciones de desigualdad o de discriminación racial, de género, de clase etc., donde se privilegien a unos y se aparten a otros. Solo se puede lograr intervenir en la determinación social si se actúa colectivamente en comunidad con condiciones de igualdad, por lo que la participación ciudadana con su carácter singular cuando se organiza conformando una masa comunitaria y comunal puede tomar el control de los procesos de salud y vida en su territorio, convirtiéndose ahora en participación comunitaria y en participación comunal con mucha más fuerza o potencia en su acción y lucha transformadora del orden social. En la dimensión particular la participación va dirigida, mediante sus dos funciones o encargos (el propositivo y el fiscalizador), a incidir en la modificación de los modos de vivir comunitarios o comunales, en los convivios comunales y, por ende, en los dos elementos que definen, según Breilh (2023) estos modos: los patrones de exposición y los patrones de susceptibilidad de la comunidad y de la Comuna.

Dimensión general: Aquí se encontraría la participación del pueblo organizado en las Federaciones comunales y en la Confederación comunal. Sin embargo, la participación popular no se puede producir debido a que estas instancias nunca llegaron a constituirse. Por lo que, el pueblo organizado no puede integrar a varias ciudades comunales, que le permita poder tener el control de la gestión pública en toda una región. El poder popular realmente no

es quien decide los proyectos a desarrollarse en la región debido a que carece de participación organizada en federaciones comunales.

Por lo que, en la región, que es un territorio mucho más amplio conformado por varias ciudades comunales, no se puede materializar la integración social. El poder comunal, entonces, no es la entidad rectora y no puede gestionar los recursos entre las ciudades comunales mediante un intercambio solidario, equitativo, respetuoso y recíproco. Tampoco puede articular coordinadamente los proyectos. No puede integrar de manera armoniosa y cónsona los recursos para que seamos capaces de responder con autonomía a nuestras necesidades regionales. En consecuencia, el poder popular no puede participar activa y protagónicamente, en tanto no puede realizar su función propositiva y fiscalizadora de manera autónoma en el territorio que conforma una región de nuestro país. Siendo esta situación limitante del autogobierno comunal, debido a que, al no lograrse la integración social, no se pueden coordinar intercambios ni colaboraciones entre las distintas instancias del poder comunal de la región. Intercambios que son necesarios para el desarrollo de proyectos comunales que trasciendan su capacidad de recursos endógenos. Esto limita la disponibilidad de recursos por prevalecer una distribución ineficiente, carente de una economía y una planificación conjunta. Todo lo cual se traduce en pérdida de la autonomía comunal.

Por otra parte, al no existir la Federación comunal, tampoco el poder popular puede llegar a organizarse mediante la Confederación comunal. Por lo que, basándonos en la misma lógica antes expuesta, tampoco está en la capacidad de tener el control de la gestión pública de la Nación Venezolana. No puede lograr la integración social, ni la coordinación nacional, ni asegurar que las políticas y proyectos se alineen con las necesidades y sueños de nuestra Comuna, debido a que no puede ejercer su función propositiva y fiscalizadora que nos permita tomar el control de la nación, el control político, económico, social y ratificar al pueblo organizado en el Estado comunal como la Sede del poder. Tampoco existe Ley Orgánica de las Federaciones comunales y de la Confederación comunal, que respalde legalmente la participación popular organizada en el ejercicio de su derecho de controlar la gestión pública. Y la participación popular es un derecho porque el pueblo es el soberano, es la Sede del poder.

La participación del pueblo organizado comunalmente, en estas instancias de la dimensión general de la matriz social, es en extremo importante para el desarrollo social⁷,

⁷ El desarrollo social por un lado se refiere al desarrollo del capital humano (Desarrollo humano) y, por otro lado, al desarrollo del capital social (Desarrollo económico de la sociedad). Se materializa en el uso que se hace de la riqueza anual producida (Del crecimiento económico logrado en un año) en el logro del bienestar

porque mediante ella las comunidades organizadas logran realizar una planificación participativa donde prevalece el “interés colectivo” lo que permite que todos los sujetos sociales estemos alineados en la lucha hacia una misma meta a alcanzar, que no es otra que el bienestar colectivo que solo es posible lograrlo con la garantía de nuestro derecho a la salud.

Además, nos permite poder aprobar los recursos para la inversión social y desarrollar proyectos sociales, comunales y comunitarios que han sido gestados en nuestras comunidades por iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas que hacemos vida ahí, para responder a nuestras propias necesidades. Es decir, nos permite fomentar el proceso de territorialidad como alternativa contrahegemónica para alcanzar la autonomía comunitaria. Entendiendo que la territorialidad que es la razón de ser de lo político, que permite el pleno reconocimiento del Otro, de todos y cada uno de nosotros. Y, por otra parte, permite optimizar la eficiencia en la distribución de los recursos del Estado para la inversión social, garantizando que los recursos que se inviertan en los proyectos de beneficio de las comunidades y de las comunas vayan a satisfacer las necesidades de la población porque, mediante la participación del pueblo en estas instancias, se garantizará que estos proyectos tengan plena pertinencia social y absoluta coherencia con las reivindicaciones comunitarias.

Por otra parte, dentro de las premisas fundamentales para lograr garantizar nuestro derecho a la salud se encuentra el crecimiento económico⁸, la participación activa y protagónica del pueblo organizado en las instancias del Estado comunal, es muy importante para el desarrollo de proyectos productivos que puedan generar un crecimiento económico y, concomitantemente, generar empleos, estimular la actividad productiva, aumentar la recaudación de tributos que permitan mejorar los ingresos de nuestro sistema tributario y con ello garantizar servicios públicos básicos como son los servicios asistenciales de salud y la educación, así como producir bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades locales de la población.

Asimismo, es importante, sobre todo, porque permite garantizar una distribución de ingresos más equitativa y justa, para que el crecimiento económico derivado de las acciones económicas desarrolladas mediante los proyectos de producción se acompañe de acciones

social. Hugo (1862) en su obra “Los Miserables” expresó que “el Desarrollo social implica saber producir y saber distribuir la riqueza”. Un indicador del Desarrollo social es el Índice de desarrollo humano que cuantifica el uso de la riqueza hacia objetivos sanitarios y educativos de la población.

⁸ El crecimiento económico es el aumento cuantitativo de la riqueza (bienes y servicios) anual producida en un país. Se mide mediante la variación porcentual del producto interno bruto.

políticas que garanticen que esos ingresos sean adecuadamente distribuidos para evitar la acumulación de capital en las manos de pocos a expensas de la pobreza y miseria de la gran mayoría, con lo cual la participación tributa a la igualdad social, a la felicidad de las comunidades, a que mejoren las condiciones que favorezcan la producción y reproducción de los procesos de salud y vida, a fortalecer esos procesos protectores de la salud. De esta forma, la participación incide la dimensión general en la Determinación social de la salud, colocando en el centro el bienestar del ser humano en sus relaciones armoniosas con otros seres humanos, con otros seres vivos y con la naturaleza en general, es decir coloca en el centro al metabolismo sociedad naturaleza que es una categoría fundamental de la Salud colectiva.

Entonces, cuando en nuestro territorio no desarrollamos prácticas participativas de manera activa y protagónica con su doble función propositiva y fiscalizadora, en las múltiples dimensiones de la matriz social, se revierte lo expuesto en el párrafo anterior. Entonces, damos pie a que pululen los intereses económicos financieros sobre los sociales y humanos que menoscaban nuestros derechos a la salud y a la vida en condiciones de dignidad, generándose, entonces, una vida no-digna, no-saludable, egoísta, llena de sufrimiento, enfermedad y muerte, y se favorece la perpetuación de la Modernidad y su Sistema de eticidad colonial.

Atendiendo a las consideraciones que hemos realizado acerca de la multidimensionalidad de la participación del pueblo para la garantía del derecho a la salud, caímos en cuenta de que nuestra participación ha sido reducida por la modernidad colonial que nos ha impuesto un tipo de Estado que no permite que nuestras comunidades y Comunas participen activa y protagónicamente en la dimensión general. Ha reducido nuestra participación solo a la dimensión singular y aunque permite la participación en la dimensión particular, está esta reducida a las comunidades y a la Comuna, no se extiende a las ciudades comunales debido que no ha completado la constitución de estas instancias en muchos territorios del país. El control de la gestión pública y territorial se encuentra en manos del Estado nación y de su institucionalidad, está en manos exógenas, no las manos del poder popular organizado comunalmente.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNAL

En otro orden de ideas, la forma o modo en que los ciudadanos de manera singular o colectiva participamos en un territorio comunal en los asuntos públicos que nos involucran indica la modalidad de participación y éstas a su vez son indicativas del nivel de nuestra

participación comunal, los cuales son indicadores del grado de desarrollo democrático y protagónico de una Comuna en una situación concreta y del grado en que como comunidad política⁹ incidimos en la Determinación Social de la Salud.

Al respecto son varios los autores que han clasificado y establecido los niveles de participación, no existiendo consenso uniforme en este asunto. En nuestro proceso decolonial consideramos que la participación comunal en salud podía ser nula, baja, media o alta. Es nula cuando la población solamente utiliza, hace uso o se beneficia de los servicios institucionales de salud, sin que proporcione un insumo directo o realimenten su diseño o aplicación. No entraña participación auténtica, pero es requisito esencial para que se produzca la participación.

La participación comunal en salud baja se refiere a cuando la población participa bajo la modalidad de colaboración o cooperación, es una modalidad de participación popular, también llamada participación orientada, manipulada, tutelada, asistencialista. Es la manera de participación más común y que se logra con mayor rapidez, que suele ser patrocinada o tutelada por la institucionalidad del sector salud o por instituciones políticas, en la cual la población no participa ni en la detección de problemas, ni en la definición de las soluciones; solo brinda la cooperación que se le solicitó y las funciones que realiza son de menor complejidad. En este caso la Comuna o los Consejos comunales que la integran, coopera con iniciativas de salud planteadas por algún organismo o institución "externa". La cooperación de la población puede incluir no sólo trabajo, fondos o materiales aprobados, sino también asistencia para llevar a cabo planes y programas que hayan sido desarrollados por dicho organismo o institución. La colaboración está representada por su capacidad de organizarse y movilizarse en torno a programas y acciones ya decididos en otros ámbitos o en el sector profesional, bajo el supuesto de que toda la población aceptaría con facilidad las ideas e innovaciones y las prioridades señaladas por los profesionales de la salud, o dirigentes políticos.

La participación comunal en salud media se refiere a cuando la población participa bajo la modalidad de Cogestión (Codecisión o coadministración) significa un avance hacia la participación autónoma, permite a la población organizada intervenir en las decisiones que se tomen, es decir, las decisiones son tomadas en conjunto por el sector salud y la ciudadanía.

⁹ La Comunidad política es el referente intersubjetivo del orden político vigente que indica la inserción intersubjetiva originaria de la subjetividad individual de cada ciudadano. Es el sujeto de la política, es el actor colectivo. (Dussel, 2006). Posee una sabiduría sustentada en el reconocimiento de los saberes de todas y todos sus miembros que le permite desarrollar la vida en plena armonía con la naturaleza.

Significa entonces intervención en las decisiones, supone descentralización y democratización del poder y de los mecanismos de acceder a él. Se asumen responsabilidades concretas, las personas comienzan a manejar la idea de tomar parte de un proyecto en el cual su aporte es necesario. Aunque es una manifestación de descentralización, tiene como principal obstáculo la llamada hegemonía médica, es decir, la resistencia del personal de salud al cambio que representa compartir su poder con otros que no tienen conocimientos técnicos. Esto hace que, al analizar los problemas, el personal de salud trate de imponer sus criterios y subvalore el análisis de los ciudadanos. En este sentido, algunos autores han planteado que la cogestión ocurre cuando la comunidad participa en la toma de decisiones, pero la hegemonía es médica.

En la Cogestión se expresa el principio de la corresponsabilidad, es decir, "El Estado Nación y los ciudadanos son corresponsables en la construcción de la sociedad que deseamos, vale decir, ambos deben decidir y actuar en el camino común". Por la tanto, la corresponsabilidad implica la participación tanto de las autoridades nacionales, regionales y locales del sector salud como de la sociedad en su conjunto, para permitir la total eficacia y eficiencia de los programas o políticas en materia de salud, con una concordancia real con las necesidades concretas de la población, por tanto, significa compromiso mutuo por la salud.

La participación comunal en salud alta se refiere a cuando la población participa bajo la modalidad de Autogestión que es la forma a través de la cual el potencial de la comunidad se pone al servicio del desarrollo económico, social, político y cultural. Se basa en la conciencia social y en la moral colectiva. La autogestión representa el nivel superior de la participación popular, donde el objetivo de la participación se inserta dentro de metas más amplias de democratización y desarrollo integral de la comunidad. En este caso, la incorporación de la población se da en todos los procesos del Ciclo del Poder Comunal. Se trata entonces de una participación planificada, las personas se identifican con el programa o proyecto y lo asumen como suyo. Las personas valoran su aporte y el de los demás y se convierten en promotoras para que otros participen en el proyecto. La autogestión representa decolonización, liberación, autosuficiencia, soberanía, y desarrollo endógeno.

Atendiendo a estas consideraciones, estamos en capacidad de entender que nuestras prácticas participativas comunales pueden ser de dos tipos según las modalidades de participación prevalecientes. Es decir, puede ser pasiva: referida al nivel nulo y bajo (cuando prevalece la modalidad participativa utilitarista o asistencialista, colaborativa, tutelada), o activa: referida al nivel medio o alto (cuando prevalece la modalidad cogestión o autogestión). Ahora bien, las modalidades participativas no son excluyentes entre sí en la comunidad, pues

en ella pueden presentarse una o varias lo que va a depender de la situación circunstancial que surja en un momento determinado, por ello para definir si la participación es activa o pasiva es necesario considerar la prevalencia de una u otra modalidad participativa.

En nuestro proceso decolonial, cuando hablamos de participación comunal real o verdadera, estamos haciendo referencia al ejercicio de poder por parte del pueblo organizado y no solamente a una delegación limitada de funciones para que las ejercite, es decir, no nos estamos refiriendo a la colaboración del pueblo en el desarrollo de actividades decididas por la clase dominante o las estructuras de poder clasista. En otras palabras, la participación comunal real o verdadera es aquella que nace por iniciativa del pueblo, que es organizada, activa, consciente y protagónica, que cumple la doble función o encargo: propositiva y fiscalizadora, que se da en la modalidad de cogestión y de autogestión en todos los ámbitos y dimensiones de la matriz social (general, particular y singular). Donde en cada dimensión la participación comunal posee sus propias especificaciones o particularidades en función de cumplir con su doble encargo.

CONCLUSIONES

1. La participación comunal es un proceso social multidimensional que integra las dimensiones singular, particular y general, promoviendo la autonomía y el bienestar colectivo.
2. La participación auténtica requiere superar modalidades pasivas (tuteladas o asistencialistas) para alcanzar formas activas como la cogestión y la autogestión.
3. La organización comunal es esencial para la transformación social, ya que permite el control de la gestión pública y la toma de decisiones consensuadas.
4. La modernidad colonial limita la participación en las dimensiones general y particular, lo que obstaculiza el desarrollo del poder popular y la integración social.
5. La participación comunal real se expresa cuando las comunidades logran ejercer su doble función propositiva y fiscalizadora, garantizando proyectos y políticas alineadas con sus necesidades y aspiraciones.
6. El documento resalta la importancia de la participación como herramienta decolonizadora y transformadora, capaz de incidir en la determinación social de la salud y promover un desarrollo endógeno y equitativo. Asimismo, proporciona algunas nociones teóricas robustas para entender la participación comunal como eje central en la construcción de sociedades justas y saludables, destacando su potencial para desafiar estructuras de poder hegemónicas y fomentar la autonomía colectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arrieta, E. (2023). El hombre es un ser social por naturaleza ¿A qué se refiere la frase "el hombre es un ser social por naturaleza"? Disponible en: <https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-es-un-ser-social-por-naturaleza/#:~:text=%22El%20hombre%20es%20un%20ser%20social%20por%20naturaleza%22%20es%20una,se%20%22co%2Des%22>
- Arendt, H. (2012). La condición humana. Barcelona: Paidós. Disponible en: <https://ezequielsingman.files.wordpress.com/2020/09/la-condicion-humana-hannah-arendt.pdf>
- Badiou, A. (1988). L'êtr e et l'événement. París: Seuil. [Citas de la traducción al español de Cerdeiras, R., Cerletti, A. y Prados, N., El ser y el acontecimiento, Buenos Aires, Manantial, 1999].
- Bautista, R. (2021). Lucha de clases y descolonización. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=mSgrrFQw8YM&t=5370s>
- Breilh, J. (2023). La Determinación social y el repensar de bioética y el derecho a la salud. Curso Pre-congreso "Ciencia y metodología metacrítica. Sesión 1. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ACqvSxa_zVY&t=8391s
- Buttó, L.A. (2008). Historia de Venezuela. La población venezolana en el período indígena. Capítulo 2. Pp.23-34. Educación básica. Editorial Actualidad Escolar 2020.
- Dussel, E. (2020a). La ruptura del pueblo en el "tiempo-ahora". Escuela de formación política. Transmitido en directo el 29 febrero 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wszFNw66PHc>
- Dussel, E. (2020b). Del ciudadano individual liberal al pueblo como sujeto político. Escuela de formación política. Publicado el 14 marzo 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jpg5TEeXcXo>
- Dussel, E. (2011). Carta de los indignados. Primera edición. México. Disponible en: <https://enriquedussel.com/txt/Textos Libros/63.Carta a los indignados.pdf>
- Dussel, E. (2013). Entrevista: Dussel explica la teoría "El giro descolonizador". Disponible en: <https://www.google.com/search?q=y+u+tube%2C+dussel%2C+cual+es+el+punto+de+partida+del+giro+descolonizador&og=y+u+tube%2C+dussel%2C+cual+es+el+punto+de+partida+del+giro+descolonizador&ags=chrome..69i57.38139j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&bsh=m=rime/1#fpstate=ive&vld=cid:7b9e4ec8,vid:ml9F73wIMQE,st:0>
- Dussel, E. (2006). 20 tesis política. 1era edición. México: Siglo XXI: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (crefal).
- Hugo, V. (1862). Los miserables. Disponible en: <https://www.elejandria.com/libro/los-miserables/hugo-victor/223>
- Ley Orgánica de las Comunas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011. Disponible en: <https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley Organica de las Comunas.pdf>

- Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2009). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.337. Disponible en: https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Gaceta_39335.pdf
- Ministerio de Salud de la República de Colombia. (1994). Decreto 1757. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/
- MPPCPS. (2008). Las Comunas Socialistas en Venezuela. Texto complementario del Módulo de Trabajo Social del Curso de formación para voceros de los Consejos Comunales. Tabloide
- Mahoney, M.E., Potter, J.L., y Marsh, R. (2010). Community participation in HIA: Discords in teleology and terminology. *Critical Public Health*. 2007; 27(3): 229-241.
- OMS. (1978). "ALMA-ATA Atención Primaria en Salud", Ginebra.
- Ortiz, A. (2023). Investigación cualitativa y decolonial: Paradigmas, enfoques y metodología. Primera edición: Bogotá, Colombia.
- Preston, R., Waugh, H., Larkins, S., y Taylor, J. (2010). Community participation in rural primary health care: intervention or approach? *Australian Journal of Primary Health*. 16: 4-16.
- Tobón, O., y García., C. (2004). Fundamentos Teóricos y Metodológicos para el Trabajo Comunitario en Salud. Primera edición. Editorial Universidad de Caldas. Colección Ciencias para la Salud. Colombia.